

СИСТЕМАТИКА СПОРОГЕННЫХ ДРОЖЖЕЙ

Караханова Муфаззал Обиджон кизи

АНРУз Институт Микробиологии м.н.с.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13846945>

Аннотация. Одна из физиологических групп микроорганизмов представлена спорогенными дрожжами. В данной статье представлена информация о семействе спорогенных дрожжей и дано таксономическое описание спорогенных дрожжей составляющих наибольшую массу микроорганизмов данной физиологической группы.

Ключевое слово: семейство, дрожжи, *Saccharomyces*, спорогенных грибов.

В основу классификации дрожжей положена их способность к спорообразованию. По этому признаку дрожжи делят на спорообразующие (или истинные дрожжи) и бесспорные (или дрожжеподобные).

Исходя из этого, если дрожжи способны размножаться как почкованием, так и спорообразованием, то дрожжеподобные грибы размножаются только почкованием [99].

По классификации 1954 г., предложенной В.И. Кудрявцевым и основанной на культурально-биохимических свойствах чистых культур, дрожжи отнесены к классу грибов, образуя в нем порядок одноклеточных грибов. Это значит, что дрожжи – биологически самостоятельная группа простейших одноклеточных немитозальных грибов, подразделенных на три семейства:

1. *Saccharomycetaceae* – включает 17 родов, размножаются почкованием, способны образовывать аски.

2. *Saccharomycodaceae* образует споры в неблагоприятных условиях, клетки лимонovidной формы, в начале жизненного цикла размножаются почкованием, переходящим в бинарное деление.

3. *Schizosaccharomycetaceae* – образует споры в неблагоприятных условиях, клетки палочковидной формы, размножаются бинарным делением.

В разных определителях объем рода *Saccharomyces* сильно варьирует. Ван дер Вальт в определителе Лоддер различает 41 вид, среди которых есть диплоидные и гаплоидные виды. В.И. Кудрявцев включает в род *Saccharomyces* только диплоидные дрожжи, выделяя гаплоидные виды в *Zygosaccharomyces*, а виды с автогамным половым процессом – в род *Debaryomyces*. Н.А. Красильников рассматривает виды, объединенные у Ван дер Вальта в *Saccharomyces*, в трех родах – *Saccharomyces*, *Zygosaccharomyces* и *Torulasporea*. Такое деление на роды с изменениями в составе видов поддержано в новой систематике. Согласно Д. Ярроу, в роде *Saccharomyces* оставлено 5 видов с преимущественно диплоидной вегетативной фазой: *S. cerevisiae*, *S. kluyveri*, *S. exiguus*, *S. dairensis*, *S. servazzii*.

К наиболее важным биохимическим признакам для классификации дрожжей относятся следующие: диссимилиация, ассимиляция, сбраживание углеводов, расщепление гликозидов и жиров, разложение желатины, ассимиляция различных источников углерода, ассимиляция нитратов, образование крахмалистых веществ, эфиров, липидов, кислот, каротиноидных пигментов, витаминов, потребность в ростовых веществах.

Существует также классификация, в основу которой положены физиологические свойства дрожжей. Это касается потребности в витаминах, которые являются одними из

наиболее важных биологически активных веществ, причисленных к так называемым «факторам роста»:

- 1 класс: требуется только биотин;
- 2 класс: требуется биотин и инозит;
- 3 класс: требуется биотин, инозит и пантотенат;
- 4 класс: требуется биотин, инозит, пантотенат и пиридоксин;
- 5 класс: требуется биотин и пантотенат.

Это основные признаки, по которым можно произвести предварительную микробиологическую характеристику различных культур пивоваренных, хлебопекарных и прочих технологически значимых дрожжей [101, 102].

Другие возможные характеристики имеют скорее технологическое значение.

Применительно к хлебопекарным и прочим дрожжам существуют расовые различия, которые включают скорость роста (генеративную активность), устойчивость к технологическим средам, зимазную и мальтазную активность, температурный оптимум и другие свойства.

Так, например, в пивоварении используют два типа брожения – верховое (теплое) и низовое (холодное).

К верховым относят дрожжи *Saccharomyces cerevisiae*, а к низовым – *Saccharomyces carlsbergensis* (по старой классификации).

Классификация дрожжей основана на различии их физиологических признаков и способов размножения (почкования, деления, спорообразования). В 1954 г. В.И. Кудрявцевым была разработана классификация истинных дрожжей [105].

Истинные дрожжи объединены в семейство сахаромицетов (*Saccharomycetaceae*) – сахарных грибов. Это культурные, важные в хозяйственно-техническом отношении дрожжи. Размножаются они почкованием; спорообразование протекает как после копуляции клеток, так и партеногенетически. Споры имеют шарообразную форму, покрыты одной оболочкой.

Основной род сахаромицес – *Saccharomyces*. По способности сбраживать глюкозу, сахарозу, мальтозу, лактозу виды этого рода подразделены на шесть сахарных групп.

Классификация спорогенных грибов предложена в 1954 г. В.И. Кудрявцевым. В ее основу положен способ вегетативного размножения. В.И. Кудрявцев предлагает объединить все дрожжи в один порядок одноклеточных грибов (*Unicellomycetales* – уницелломицетов).

Спорогенные дрожжи он подразделяет, как указывалось, на три семейства по признаку вегетативного размножения:

1. Семейство *Saccharomycetaceae* (сахаромицетаце) – размножается почкованием. К этому семейству относятся роды *Saccharomyces* (сахаромицес), имеющий наибольшее практическое значение, *Pichia* (пихия), *Hasenula* (ганзенула) и др. (всего 17 родов). Различаются они по форме спор и способу их образования и прорастания.

2. Семейство *Schizosaccharomycetaceae* (шизосахаромицетаце) – размножается делением. К этому семейству относятся два рода: *Schizosaccharomyces* (шизосахаромицес) и *Octosporomyces* (октоспоромицес).

3. Семейство *Saccharomycodaceae* (сахаромикодаце) – размножение начинается почкованием и заканчивается делением. Главные роды этого семейства – *Saccharomyces* (сахаромикодес) и *Hanseniaspora* (ханзениаспора).

В течение пяти последних лет нами выделенные в чистую культуру дрожжей рода *Saccharomyces* у которых обстоятельно изучены физиологические и биохимические свойства.

Таксономическое описание дрожжей приведено ниже.

Saccharomyces vini, Meyen, 1838

Представлен 40 штаммами, выделенными из винограда, сливы, яблока и всех фруктовых соков.

Представители этого вида в жидкой питательной среде развивались за счет сбраживания, а на твердой – за счет окисления глюкозы, галактозы, сахарозы, 1/3 рафинозы и мальтозы. Они не усваивали лактозу, ксилозу, арабинозу, инулин и декстрины. Из других углеродных соединений ассимилировали этиловый спирт, слабо – глицерин, молочную и уксусную кислоты, из источников азота – пептон, аспарагин, слабо – гликокол и сульфат аммония.

У большинства выделенных штаммов клетки овальной и эллиптической формы. У некоторых рас клетки круглые или овально-удлиненные, длиной 4.2–11.8 мкм и шириной 2.4–7.8 мкм. Почти все штаммы отличаются обильным спорообразованием.

Исследования на среде Ридер с сахарами в трубках Дунбара показали, что различные штаммы сбраживают сахара с неодинаковой интенсивностью. Большинство штаммов хорошо сбраживали глюкозу, сахарозу, слабее – мальтозу. Некоторые (П-12, ВШ-12) уже через сутки показали полное колено запаянного конца трубки Дунбара. Лактозу и арабинозу, как правило, не сбраживали. Рафинозу все штаммы сбраживали слабее, чем другие сахара. Это вполне понятно, так как дрожжи способны вызывать брожение этого сахара после расщепления его на фруктозу и мелибиозу с использованием впоследствии только фруктозы, т. е. 1/3 части рафинозы.

Saccharomyces Cerevisiae Meyen, 1838

Из эпифитной микрофлоры зерна а также ржаного и пшеничного хлеба в наибольшую массу нами выделенно дрожжи рода *Saccharomyces* после обстоятельного изучения культуральных, морфологических и физиологических свойств отнесены к виду *Saccharomyces Cerevisiae*.

Морфологическая свойства.

Saccharomyces Cerevisiae не отличается от других видов своего рода. Как правило, способность к образованию сумок со спорами у этих дрожжей понижена по сравнению с дрожжами видов *Saccharomyces globosus*, *Saccharomyces vini* и др.

Клетки 3-х суточных культур штаммов дрожжей данного вида были овальной формы с асками спор размером 5 мкм в длину и 2-3 мкм в ширину.

Физиологическая свойства.

Все изученные штаммы хорошо развиваются в жидкой питательной среде за счет сбраживания, а на твердой – за счет окисления:

Глюкозы, галактозы, сахарозы, ^{1/3} рафинозы, мальтозы, простых декстринов солодового сула.

При этом глюкозидаза, сахараза, рафиназа и мальтаза являются стойкими ферментами, а галактозидаза – колеблющимся ферментом.

Не усваивают:

Лактозу, Инулин, Ксилозу, арабинозу.

Отношение к спиртам

Усваивают:

Этиловый спирт, Глицерин.

Не усваивают:

Маннита, Сорбита, Дульцита.

Отношение к органическим кислотам

Усваивают:

Уксусную, Молочную

Не усваивают:

Янтарной, Яблочной, Винной, Лимонной.

Штаммы относятся к виду *Saccharomyces Cerevisiae*.